

SAYG'OQLAR INSON VA TABIAT TASARRUFIDA

Yuldasheva Durdona Amanbay qizi

UrDPI Aniq va tabiiy fanlar fakulteti

Biologiya yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17439281>

Qoraqalpog'iston Respublikasining hududi hayvonot va o'simlik dunyosiga boy. Eng qadimgi zamonlardan boshlab qo'shni davlatlar olimlarining diqqat markazida bo'lib qiziqishini uyg'otgan o'lka. Uning Ustyurt tekisligi va Qizilqum cho'li O'rta Osiyo va Yevropa davlatlari bilan iqtisodiy savdo qatnashi uchun eng qisqa va qulay yo'l bo'lib xizmat qilgan. Ko'plab ekspeditsiyalar, uning tarkibida qatnashgan zoolog olimlar o'lkamizning tabiati va hayvonot dunyosi haqida ilmiy ma'lumotlar yozib qoldirgan.

Tarixiy fanlar doktori M.Mambetullayevning og'zaki ma'lumoti bo'yicha o'troq aholi ovchilik mashg'uloti bilan shug'ullangan, buni boshqacha usullarda olib borgan. Bu uch tomonlilik deb atalgan. Ovchilar 500-600 metrlik g'or og'zigacha kiyik podalarini quvib, g'orga qamab ovlashgan. Bunday ovlardan faqat yakka kiyik qulonlar, kiyiklargina qochib qutila olgan.

Bu davrda noyabr oyining oxirlariga qarab birinchi qor yog'ishidan boshlab dekabr oyining o'rtalarigacha Xiva xonligida ko'p sonli sara lashkarlar yordamida qulon va sayg'oqni ovlash odatga aylangan va bu usul yordamida ko'pchilik hayvonlar qirilib ketgan. Shunday ovlar qulonlar sonining kamayib keldi, natijada bugungi kunga kelib qulonlar turi yo'qolib ketishiga sabab bo'ldi.

Respublikamizning Badayto'qay qo'riqxonasida 700 ga yaqini saqlanib qolgan. Bugungi kunga kelib, zamonaviy texnikalar qo'llanilishi natijasida qulon, sayg'oq, qoraquyruq kabi hayvonlarni ovlash yerda avtomoshina, mototsikl, havoda samolyot, vertolyot, suvda motorli qayiqalar orqali amalga oshirilib, brakanerlar tomonidan tabiatga katta zarar yetkazilayotganligi hech kimga sir emas.

Shu kabi noqonuniy harakatlar ta'sirida mamont davridan saqlanib kelayotgan sayg'oq Paleozoy davrida Yevropaning cho'l zonalaridan boshlab Tinch okean bo'ylariga qadar keng tarqalgan hayvon keyingi bir necha yuz yillar davomida egallagan hududi qisqarib, ayniqsa XIX asrning oxiri XX asr boshlarida soni qisqarib, yo'q bo'lib ketish arafasida turgan.

Sayg'oq tuyoqli sutemizuvchilar sinfining juft tuyoqlilar turkumiga kiradi. Sayg'oqlar Ustyurt dasht zonalarida uchraydi va poda-poda bo'lib yuradilar.

Asrimizning 20-yillaridan boshlab sayg'oq alohida qo'riqlana boshlandi. Bu hayvonni saqlab qolish va sonini ko'paytirish borasida zoologlar, ekologlar, tabiat qo'riqchilari bilan birgalikda ancha yutuqlarga erishildi. 1950-1960-yillari Ustyurt tekisligida sayg'oqning bosh sonini orttirish maqsadida ularni har yili belgili miqdorda ovlash darajasiga erishildi.

Sayg'oq noyob hayvon bo'lib, uning terisi, ayniqsa shoxi qimmatbaho bo'lgani uchun XIX asrning o'rtalarida va XX asrning boshlarida ko'plab ovlanib, Rossiyada 1852-1882 yillari Kyaxta qal'asi orqali Xitoyg'a har yili 100000 dona sayg'oq shoxi sotib turilgan. Bir juft shox 250 AQSH dollariga baholangan.

Olimlarning ma'lumotlariga qaraganda, 1970-1980 yillar Qoraqalpoqning Ustyurt tekisligida 30-40 ming sayg'oq borligi aniqlangan. So'nggi yillarda Orol ekologik muammolariga bog'liq katta o'zgarishlar ro'y bergan. Shuningdek Ustyurt yer osti va yer usti boyliklari bo'lgan gaz, neft, qimmatbaho rangli temir boyliklarini toppish, ulardan temir yo'l qurilishi, ularni ishga tushirish va ekspluatsiya qilish uchun aholi ko'p yashaydigan turar joylar, idora-korxonalar

qurilishini amalga oshirish natijasida katta shahar tipidagi aholi yashaydigan hududlar paydo bo'lishiga olib keldi.

Tez va qisqa muddat ichida buyuk ipak yo'lining soda zavodi bazasida Elobod aholi yashaydigan hudud paydo bo'lishi natijasida Ustyurt tekisligi misli ko'rilmagan darajada texnologik ta'sirga uchrab, o'simlik va hayvonot dunyosida sezilarli darajada o'zgarimoqda.

Hozirgi vaqtda Qoraqalpog'istonning Ustyurt qismida sayg'oq podalarining bosh sonini ko'paytirish, qo'riqlash va undan unumli foydalanish masalalari ko'rib chiqildi va 1991-yilda respublikaning tabiatni muhofaza qilish komiteti Ustyurtda 1 mln. Gektar maydonga ega 10 yil muddatga "sayg'oq" buyurtmasi tashkil qilinib, o'zining foydali natijalarini berdi, brokonerchilik kuchayishining oldi olindi. Ular o'tlaydigan o'tloqlar, suv ichadigan joylar, sayg'oqlar ko'proq uchraydigan hududlar Ustyurt tekisligining orqa tomonida ko'proq ekanligi aniqlandi.

2010-yil may oyida qoraqalpoq elatidan boshlab dengizgacha bo'lgan hududda xizmat safarida bo'lganimda 26-may kuni Belovli kreposti atrofida bir bosh, yakka yashaydigan urg'ochi sayg'oq uchradi. U ham uzoqda bo'lib, suratga olish mumkin bo'lmadi. 29-may kuni Jasliqdan dengiz bo'ylab Oqtumshuqqacha bo'lgan barcha ekspeditsiyalar aniqlagan yangi yo'l orqali

Xulosa qilib aytganda, Ustyurtda tog'li hayvonlar taqdirining bugungi davrida davom etib borayotganligi guvohi bo'lib qolmasdan, uning asosiy sababchisi ochko'zlik, bugungi davom etib borayotgan brokonerlik harakatlarini hisobga olgan holda, unga qarshi butun bir xalq kurash olib borishining kelajak avlodlarimiz uchun tabiatni, uning tirik tabiatini saqlash, himoya qilish, tabiatining boyligi bizning o'z salomatligimiz ekanligini xalqning ongiga singdirib, hayvonot dunyosini himoya qilish uchun xalqni shunga chorlash, brokonerlikka qarshi ayovsiz jazo qo'llash vaqti yetdi deb o'ylaymiz.

Zeroki inson tabiatning bir bo'lagidir. Shunday ekan tabiatni asrab-avaylash, uning boyliklaridan to'g'ri maqsadlar yo'lida oqilona foydalanish jamiyatda yashaydigan har bir insonning oqilona burchidir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Qarabekov M. Sayg'oq podalarining qalay ko'paytirish mumkin. Erkin Qoraqalpog'iston gazetasi, 8-iyul 1999.
2. Sh.Otaboyev, M.Nabiyev. Inson va biosfera. T.; "O'qituvchi", 1997